

ҚАРАҚАЛПАҚ ҚАҲАРМАНЛЫҚ ДЭСТАНЛАРЫНЫҢ ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫҚ АНАЛИЗИ

Кдырбаева Улзада Кайрбаевна

Қарақалпақ мәмлекетлик университети таяныш докторанты

Аннотация. Мақалада қарақалпақ қаҳарманлық дәстанлары («Едиге», «Алпамыс» хәм «Қырқ қыз») тили фоностилистикалық жақтан анализленген. Дәстанлар тилинде сеслердиң стилистикалық хызмет атқарып келиўи хәм пикирдиң эмоционал-экспрессивлигин арттырыўдағы тутқан орны үйренилген.

Таяныш сөзлер: фоностилистика, тәкирар, аллитерация, ассонанс, эвфония.

ҚАРАҚАЛПАҚ ҚАҲРАМОНЛИК ДОСТОНЛАРИНИҢ ФОНОСТИЛИСТИК ТАҲЛИЛИ

Аннотация. Мақолада қарақалпақ қаҳрамонлик достонлари («Едиге», «Алпомиш» ва «Қирқ қыз») тили фоностилистик жиҳатдан таҳлил қилинган. Достонлар тилида товушларнинг стилистик хизматда келиши ва фикрнинг эмоционал-экспрессивлигини орттиришдағы тутқан ўрни ўрганилган.

Калит сўзлар: фоностилистика, такрор, аллитерация, ассонанс, эвфония.

ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КАРАКАЛПАКСКИХ ГЕРОЙЧЕСКИХ ЭПОСОВ

Аннотация. В статье анализируется язык каракалпакских героических эпосов («Едиге», «Алпамыс» и «Қырқ қыз») с фоностилистической точки зрения. В языке былин изучена роль звуков в стилистической службе и эмоционально-выразительной мысли.

Ключевые слова: фоностилистика, повторение, аллитерация, ассонанс, эвфония.

PHONOSTYLISTIC ANALYSIS OF KARAKALPAK HEROIC EPICS

Abstract: The article analyzes the language of Karakalpak heroic epics (Edige, Alpamis, and Kyrk qyz) from the phonostylistic point of view. In the language of epics, the role of sounds in the stylistic service and the emotional-expressiveness of thought has been studied.

Key words: phonostistics, repeat, alliteration, assonance, euphony.

Сеслер көркем әдебиетте өз алдына стиллик бояўға ийе тил бирлиги есапланады. Көркем текстте сеслердиң қайталанып келиўи ҳәр түрли стиллик бояўлар, эмоционаллық-экспрессивлик реңклер жасаўда кең қолланылады.

Әдетте поэтикалық тексттеги сеслер стилистикалық хызмет атқарып, көркемлеў куралына айланыўы ушын олар белгиленген дәрежеде қайталанып қолланылыўы шәрт. Сеслердиң мине усындай стиллик хызметлерин тил билиминиң фоностилистика тараўы кең түрде үйренеди. Фоностилистика – бул көркем тексттиң сеслик өзгешеликлерин үйрениўши тараў есапланады.

«Поэтикалық тилде ең майда элемент сөздиң курамында жумсалган сесесапланып, олардың тийкарында пайда болған эвфония, сеслик тәкирар, сеслик үнлесликтин түрлери – аллитерация, ассонанс, уйкас, сондай-ақ паронимия мәселелери поэтикалық фонетиканың изертлеў объекти есапланады» [1. 22]

Көп ғана илимпазлардың пикирлерин есапка алып, сеслик қайталаўларға айырым сеслердиң қатарлар арасында тәкирарланып келиўине тийкарланыўшы стилистикалық фигуралар: аллитерация ҳәм ассонансларды мысал етип келтириўимиз мүмкин. Тәкирардан даўыссыз сеслердиң тәкирарланыўы, даўыссыз сеслердиң тәкирарланыўы сондай-ақ буўынлардың тәкирарланып келиўи халық аўызеки дәрәтпелеринде, әсиресе дәстанларда жийи ушырасады. Мысалы,

– Жерди, көкти халық әйлеген илайым,
Жети жастан неден болды гүнайым,
Жайды көтералмай жылайман өзим,
Жетиминди қолла қәдир қудайым (А, 82).

«Фонетикалық элементлерди билип тәкирарлаў арқалы автор өзиниң сүүретлеў күшин асырыўға, ишки сезимлерин бөрттирип сәўлелендириўге ериседи. Сес тәкирары, әсиресе, тыңлаўшы яки оқыўшының дыққатын тийкарғы объектке көбирек қаратыў ушын қолланылады. Тәкирардың тийкарғы ўазыйпасы тәсирли баянлаў, пикирди конкретлестириў ҳәм оған тыңлаўшының дыққатын қаратыў» [3. 59].

Көркем текстте аллитерация қолланылғанда пикирдиң тәсирлилиги ҳәм образлылығы артады ҳәм де қатарлар арасында музыкалылық пайда болады. Аллитерация – [лат. *ad* – алдыңғы, дәслепки + *litera* – хәрип] хәрип қайталаў. Даўыссыз сеслердиң жийи-жийи қайталанып келиўи [4, 10].

Бир төбениң басында,
Балам түсти ядыма,
Ботам түсти ядыма (А, 71).

Аллитерация қолланылыўына қарай горизонтал ҳәм вертикал бағытта болып келеди:

Сай сүйеги сарқырап,
Сескенип турды Қаражан (А, 22).

Келтирилген қатарларда жырау «с» сесин тәкирарлап қоллау арқалы Қаражанның сол уақыттағы ахуалын тыңлаушыға образлы түрде жеткере алған.

Көркем текстте аллитерациялардың болыуы қахарманның эмоционал халатының оқыушыға тәсирли жетип келиуине тийкар болады.

Бай баласы байға усар,
Байламаған тайға усар,
Бий баласы бийге усар,
Бийик-бийик тауға усар (Е, 25).

Бул мысалда *бай, баласы, байға, байламаған, бий, баласы, бийге, бийик-бийик* сөзлери «б» дауыссыз сеси менен өз-ара үнлесип келип, қосық қатарларындағы уйкасты тәминлеуге хызмет етип тур.

Қустан қашқан қояндай,
Қақайды сонда көреді,
Қыз жеңгесин көргеннен,
Қақай да сөйлей береді (Қк, 14).

Жоқарыда келтирилген мысалларда бирдей дауыссыз сеслердің қатарлар басында, яғный вертикал бағытта қайталанып келгенин көрип өттік. Енди горизонтал аллитерацияның көркем текстте қалай қолланылуын үйренип шығамыз.

Дәртли менен дәртлесен,
Дәртин қалмай төгилер,
Бийдәрт пенен дәртлесен,
Қабырғалы қолын сөгилер (А, 70).

Бул мысалда «д» сеси горизонтал бағытта қайталанып келип, тыңлаушының дыққатын көбирек дәрт сөзине қаратып турғанын көреміз.

Қалдырды мени жауда деп,
Қолындағы қынаны,
Қатты-қатты байлады (А, 63).

Аллитерация кубылысында хәм вертикал, хәм горизонтал бағытта дауыссыз сеслердің қайталанып келиу жағдайлары да жийи ушырасады:

Қус төреси қуу еди,
Қуладин қустың қулы еди,
Қуладинди қайтарып,
Қуу илдирип жүр еди (Е, 50)

Мысалдағы бирдей «қ» сеси менен басланыушы хәрқыйлы сөзлер тек сыртқы көриниси ушын ғана тәкирарланып келместен, ал бул сөзлер стиллик тәрептен өзине тән мәни оттенкалары менен қолланылған.

Қорлық көрип қабақлары қатқанда,
Қасқыр тартып қызыл қанға батқанда (Ққ, 24)
Қарсы келген жаўларды,
Қазық қылып қаққанда (Ққ, 29)

Дәстанлар тилиндеги аллитерация кубылысын үйренип шыққанымызда, оларда «б», «д» хәм «к» сеслери көбирек қайталанып келип, көркем текстте эвфонияны пайда еткенин көриўимиз мүмкин. «Эвфония – сөзлердиң қулаққа жағымлы еситилиўи ушын қолланылатуғын хәр қыйлы фонетикалық усыллардың жыйынтығы» [5.31].

Ассонанс [фр. *assonance* – үнлеслик] – бирлей ямаса жақын даўыслылардың тәкирарланыўи нәтийжесинде пайда болатуғын үнлеслик [4. 19]. Ассонанс кубылысы да аллитерация сыяқлы көркем шығарманың барлық түрлеринде, әсиресе фольклорлық дәрәтпелерде жийи ушырасады.

Алты ай қыслар аман ба?
Алты ай жазлар аман ба?
Ақшал бай атаң аман ба?

Келтирилген қатарларда

Дәстанлар тилин фоностилистикалық тәрәптен үйренгенимизде, оларда аллитерация сыяқлы ассонанс кубылысынан да кең пайдаланылған.

Айтпағанды айтты деп,
Абыройымды түсирдиң,
Айтса айтсын айтқанлар (Ққ, 15).

Келтирилген мысалда сегиз сөзден ибарат қысқа қатарларда «а» сеси алты сөздиң басында тәкирарланып келип, әжайып музыкалылық пайда еткенин көриўимиз мүмкин.

Алдын қырдым дегенде,
Арты гүўлеп толады,
Артын қырдым дегенде,
Алды гүўлеп толады (А, 65).

Бул қатарлар вертикал ассонансқа мысал бола алады. Бунда хәр бир қатардың биринши сеси «а» сеси менен басланған. Ассонанс кубылысы тек ғана қатарлар басында қолланылып қоймастан горизонтал бағытта да ушырасады:

– Хә, Едиге, Едиге,
Еңбекли жалғыз, ер өгиз,
Егиз едик озалда (Е, 17).

Көрип өткенимиздей дәстанлар тилинде «а» хәм «е» сеслери ассонанслық хызметте жийи ушырасады.

Фоностилистиканың тил нызамлары сеслердиң көркемлик күшин арттырыў, сеслердиң байланысы арқалы жағымлы музыкалылықты тәмийинлеў хәм пикирди еле де мазмунлы етиў имкәнын береди [2. 610-614].

Жуўмақлап айтқанда, қарақалпақ қахарманлық дәстанларының тили оғада көркем хәм де тәсирли болып, дәстанлар тилинде сеслердиң қайталанып қолланылыўы мине усы көркемшиликти тәмийинлеўде, айтылажақ пикирдиң эмоционаллығын арттырыўда үлкен әҳмийетке ийе. Сондай-ақ сеслик қайталаўлар қатарлар арасында уйқас пайда етип, музыкалылығын тәмийинлеўге де хызмет еткен.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Абдиназимов Ш.Н. Лингвопоэтика. – Ташкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020.
2. Алымбаева З.А. Фоностилистика – наука изучающая звуковой состав художественного текста // Бюллетень науки и практики. 2020. – Т. 6. №3
3. Ҳайдаров А.А. Бадиий тасвирнинг фоностилистик воситалари. Филолог. фан. ном. дис. ...автореф. – Тошкент: 2008.
4. Сейдуллаева Д. Тил билими терминлериниң түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 2018.
5. Насыров Д.С., Бекбергенов А., Жәримбетов А. Русша-қарақалпақша лингвистикалық терминлер сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1992.
6. Қарақалпақ фольклоры. «Едиге». Т. 57-66. Нөкис: Илим, 2013.
7. Қарақалпақ фольклоры. «Алпамыс». Т. 1-8. Нөкис: Қарақалпақстан, 2007.
8. Қарақалпақ фольклоры. «Қырқ қыз». Т. 9-13. Ташкент: Маънавият, 2009.

